

Wypas w sadach jabłoniowych, Francja

Jak zwiększyć zyski z sadu

www.agforward.eu

Dlaczego warto wypasać owce w sadach?

- * Pomagają zmniejszyć koszt koszenia traw w sadzie.
- * Wspomagają zachowanie substancji odżywczych i ich obieg w sadzie.
- * Żywią się opadającymi liśćmi (przenoszącymi przetrwalniki parcha jabłoni) i owocami (w których kryją się larwy szkodników, takich jak roślinażka czy jabłkóweczka), dzięki czemu ograniczają potrzebę stosowania pestycydów.
- * Mogą zmniejszyć populację nornic (wyrządzających szkody w sadzie).
- * Zielonkę można wykorzystać do utrzymania owiec i tuczenia jagniąt, co zwiększy dochód gospodarstwa.

Wypas owiec w sadzie jabłoniowym w kwietniu 2015.
Ref: N. Corroyer

Wypas w sadzie jabłoniowym we Francji. Ref: N. Corroyer

Jak zarządzać sadem jabłoniowym pod wypas?

- * Wybór ras owiec: preferowane są rasy nizinne, takie jak Shropshire, których naturalne zachowania minimalizują ryzyko uszkodzeń drzew.
- * Należy regularnie monitorować wysokość runi i zachowanie owiec, by uniknąć ich zainteresowania drzewami. Owce powinny być wyprowadzone z sadu tak szybko, jak tylko zauważymy oznaki uszkodzeń drzew.
- * Ogrodzenie jest konieczne, by utrzymać owce w sadzie.
- * Przed zastosowaniem oprysków (organicznych) owce powinny być przetransportowane do innej części sadu.
- * Owce należy usunąć z sadu przed zbiorem jabłek, w celu uniknięcia zanieczyszczenia owoców odchodami. Wówczas owce powinny mieć dostęp do zastępczego pastwiska.

Wypas owiec w sadzie jabłoniowym w lipcu 2016. Ref: N. Corroyer

Korzyści

Czy wypas zmniejsza ryzyko zakażenia parchem jabłoni?

Wypas w sadzie może ograniczyć zakażenie parchem jabłoni, jednak prowadzone w Normandii dwuletnie badania wymagają kontynuacji dla potwierdzenia jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

Czy wypas zmniejsza populację nornic?

Wypas w sadzie wydaje się ograniczać ilość nor w ziemi, jednak w dłuższej perspektywie nadal wymaga to potwierdzenia.

Wpływ owiec na drzewa owocowe: gałęzie noszą znamiona uszkodzeń do wysokości 1 m Ref: N. Corroyer

Nathalie CORROYER

nathalie.corroyer@normandie.chambagri.fr
Chambre d'agriculture de Seine-Maritime -
Cité de l'agriculture chemin de la Bretèque -
CS 30059 76232 BOIS GUILLAUME CEDEX
www.agforward.eu

Listopad 2017

Broszura przygotowana w ramach projektu AGFORWARD. Mimo iż tekst opracowany został na podstawie najlepszych dostępnych informacji, zarówno autor jak i UE w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, lub obrażenia bezpośrednio lub pośrednio związane z powyższym raportem.

Wypas owiec w sadzie wymaga dobrej organizacji i ciągłego monitorowania

Na podstawie prowadzonych doświadczeń stwierdziliśmy:

Gospodarowanie trawami

- * Rezultaty z Normandii z 2016 roku dowodzą, że aby utrzymać niewielką wysokość runi, wymaganą na czas zbiorów, obsada inwentarza powinna wynosić powyżej 4 owiec/ha.
- * Zagęszczenie stada w wysokości 4 sztuk na hektar w 2016 ograniczyło potrzebę koszenia traw pod drzewami z 4 do 2 pokosów.

Wartość owiec

- * W przeprowadzonym badaniu położono nacisk na hodowlę owiec. W innych sadach celem może być tuczenie jagniąt, co pozwoli zapewnić dodatkowy dochód.

Plony jabłek

- * Brak odpowiedniego zarządzania w 2016 roku doprowadził do sytuacji, gdy owce obgryzły kawałki kory z 30% drzew. W roku 2017 nie doprowadzono już do żadnych długoterminowych szkód, dzięki pokryciu pni drzew specjalną pastą ochronną, odstraszącą owce.
- * W 2016 roku oceniono, że wypas owiec spowodował 5% spadek ilości kwiatu i owoców.
- * W 2016 roku, po 2 latach prowadzenia wypasu w sadach, parch jabłoni występował w nich mniej licznie w porównaniu do pozostałych sadów. W 2017 parch nie występował w żadnym z sadów, w których zastosowano oprysk w tej samej ilości, zgodnie z zaleceniami systemu wspomaganego decyzji RimPro.
- * Nie zaobserwowano rośliniarek na żadnej z działek w 2016 roku, kiedy to zastosowano pułapki Rebell®.
- * Odnotowano nieznaczny wzrost zawartości potasu i fosforu w liściach jabłoni z sadu, w którym prowadzono wypas owiec, prawdopodobnie w wyniku dodatkowego nawożenia.
- * Liczba nor drążonych przez nornice była większa w sadzie bez prowadzonego wypasu w roku 2017. W 2016, w sadzie z prowadzonym wypasem liczba nor była mniejsza o połowę w stosunku do stanu w innych sadach.

Więcej informacji

Corroyer N, Upson M (2015). Research and Development protocol for Grazed Orchards in France. Available at: <http://www.agforward.eu/index.php/en/grazed-orchards-in-france.html>

CTPC (1993). Culture du Pommier à Cidre. Librairie Agricole de la Maison Rustique, 24pp.